

SWOT PT. Bukalapak Tbk sebagai Studi Kasus Kegagalan Usaha Digital di Indonesia

OBE
PERENCANAAN
BISNIS 2025

Abstrak tugas

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah *Perencanaan Bisnis* dengan studi kasus pada PT Bukalapak.com Tbk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab penurunan kinerja Bukalapak dibandingkan masa kejayaannya sebagai salah satu *unicorn* Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) hingga empat kuadran strategi. Data diperoleh melalui telaah pustaka dari berbagai jurnal nasional yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bukalapak memiliki kekuatan pada brand dan basis pengguna UMKM yang luas, namun menghadapi kelemahan dalam kinerja keuangan, kualitas layanan, serta efektivitas strategi pemasaran. Di sisi lain, peluang pertumbuhan industri digital masih besar, tetapi dihadapkan pada ancaman kuat dari kompetitor besar seperti Shopee dan Tokopedia. Analisis SWOT memberikan rekomendasi agar Bukalapak fokus pada efisiensi, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan diferensiasi bisnis berbasis UMKM agar mampu bersaing secara berkelanjutan.

Nama : Syerly Agustin
Permata Sari
Nim : 2495114032
Jurusan : Teknik Infomatika
Email :
syerlysari@mhs.unhasy.ac

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat Indonesia dalam bertransaksi dan berbelanja secara daring. Pertumbuhan sektor *e-commerce* menjadi salah satu indikator pesatnya ekonomi digital nasional. Salah satu pelopor utama dalam bidang ini adalah PT Bukalapak.com Tbk, sebuah *startup* lokal yang berdiri pada tahun 2010 dengan misi memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui platform digital. Bukalapak berhasil menarik perhatian publik dan menjadi simbol kesuksesan *unicorn* lokal.

Namun, setelah beberapa tahun mengalami masa keemasan, performa Bukalapak menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan para pesaingnya. Setelah resmi menjadi perusahaan publik pada tahun 2021, laporan keuangan Bukalapak menunjukkan perubahan pada rasio profitabilitas dan efisiensi yang menurun (Frymaruwah & Andrian, 2023). Dalam waktu bersamaan, persaingan dari perusahaan besar seperti Shopee dan Tokopedia semakin meningkat, terutama dalam hal promosi dan inovasi teknologi (Widiastuti & Marselinus, 2024).

Selain faktor kompetisi, kualitas layanan (*service quality*) dan kepercayaan pengguna (*e-trust*) menjadi tantangan bagi Bukalapak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aspek tersebut berpengaruh kuat terhadap niat pembelian ulang pelanggan (Febriana & Evangelista, 2023). Oleh sebab itu, analisis SWOT digunakan untuk memahami faktor internal dan eksternal yang menyebabkan Bukalapak tidak lagi mendominasi pasar seperti dahulu.

PROFIL USAHA

PT Bukalapak.com Tbk merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang bergerak di bidang layanan marketplace online. Didirikan oleh Achmad Zaky pada tahun 2010, Bukalapak hadir dengan tujuan membantu pelaku UMKM menjangkau pasar digital. Melalui konsep Mitra Bukalapak, perusahaan menjembatani toko-toko kecil agar dapat bertransaksi secara daring menggunakan platform yang mudah diakses.

Pada masa awal, Bukalapak berkembang pesat karena dinilai berhasil menggabungkan nilai lokal dengan inovasi digital. Perusahaan ini kemudian mencatat sejarah dengan menjadi salah satu *unicorn* Indonesia yang melakukan penawaran saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada Agustus 2021. Namun setelah IPO, kinerja keuangan Bukalapak tidak sebaik yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian Frymaruwah dan Andrian (2023), rasio profitabilitas perusahaan menurun karena tingginya biaya operasional dan promosi yang belum memberikan hasil optimal.

Selain itu, strategi pemasaran melalui event marketing juga dinilai tidak efektif. Ma'arif dan Putri (2024) menemukan bahwa promosi berbasis acara justru berdampak negatif terhadap loyalitas pelanggan, karena tidak diimbangi dengan pengalaman pengguna yang konsisten. Di sisi lain, analisis Ardhana dan Munawaroh (2023) menunjukkan bahwa Bukalapak sebenarnya memiliki potensi daya saing tinggi melalui transformasi digital, namun gagal memanfaatkan kekuatan tersebut secara maksimal.

ANALISIS SWOT

A. Strengths (Kekuatan)

Kekuatan utama Bukalapak terletak pada reputasinya sebagai pionir marketplace lokal dengan dukungan besar dari komunitas UMKM di seluruh Indonesia. Perusahaan memiliki brand awareness tinggi serta basis pengguna luas yang menjadi aset penting dalam memperkuat posisi pasar. Menurut Ardhana dan Munawaroh (2023), strategi transformasi digital yang diterapkan Bukalapak memberi peluang untuk membangun daya saing baru melalui inovasi produk dan layanan.

Selain itu, keunggulan Bukalapak juga terletak pada model bisnis Mitra Bukalapak yang mampu menjangkau segmen warung tradisional di daerah. Pendekatan ini menjadikan Bukalapak berbeda dibanding pesaing yang lebih fokus pada pasar urban.

B. Weaknesses (Kelemahan)

Kelemahan utama Bukalapak terletak pada kinerja keuangan yang belum stabil. Studi oleh Frymaruwah dan Andrian (2023) menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan belum mampu menutupi tingginya biaya promosi dan operasional. Selain itu, kualitas layanan (e-service quality) dan kepercayaan pengguna (e-trust) belum mencapai tingkat yang diharapkan, sebagaimana dijelaskan oleh Febriana dan Evangelista (2023).

Strategi pemasaran melalui event marketing juga dianggap kurang efektif. Berdasarkan penelitian Ma'arif dan Putri (2024), kegiatan promosi semacam ini justru berdampak negatif terhadap loyalitas pelanggan karena tidak disertai dengan nilai pengalaman yang mendalam.

C. Opportunities (Peluang)

Pasar e-commerce Indonesia masih memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi. Jumlah pengguna internet yang terus meningkat serta program digitalisasi UMKM dari pemerintah membuka kesempatan bagi Bukalapak untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Selain itu, peluang pengembangan layanan fintech dan logistik juga dapat menjadi sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan (Ardhana & Munawaroh, 2023).

Kolaborasi dengan lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan pelaku bisnis kecil menjadi langkah potensial untuk memperkuat posisi Bukalapak sebagai platform lokal yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

D. Threats (Ancaman)

Ancaman terbesar Bukalapak datang dari persaingan ketat antara perusahaan e-commerce besar. Menurut Widiastuti dan Marselinus (2024), dominasi Shopee dan Tokopedia dalam strategi promosi serta pengalaman pengguna yang unggul menekan pertumbuhan Bukalapak. Persaingan ini tidak hanya dalam hal harga dan promosi, tetapi juga pada aspek teknologi, logistik, dan layanan pelanggan.

Selain itu, perubahan perilaku konsumen yang menuntut kecepatan, kemudahan, dan keamanan transaksi menambah tekanan bagi Bukalapak untuk terus berinovasi secara cepat. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas, posisi Bukalapak dapat semakin tergerus.

KUADRAN STRATEGI SWOT

Kuadran	Strategi yang disarankan	Penjelasan
Kuadran I – Strategi SO (Strength-Opportunity)	Inovasi layanan digital berbasis ekosistem UMKM	Bukalapak perlu memanfaatkan kekuatan brand dan jaringan Mitra Bukalapak untuk mengembangkan layanan bernilai tambah seperti fintech, logistik terpadu, dan pembayaran digital. Hal ini sejalan dengan penelitian Ardhana dan Munawaroh (2023) yang menekankan pentingnya transformasi digital untuk memperkuat daya saing bisnis di era digital.
Kuadran II – Strategi WO (Weakness-Opportunity)	Peningkatan kualitas layanan dan efisiensi operasional.	Untuk menutup kelemahan di aspek layanan dan kinerja keuangan, Bukalapak perlu meningkatkan <i>user experience</i> (UX)

		dan memperbaiki kepercayaan pengguna (<i>e-trust</i>) agar dapat memanfaatkan pertumbuhan pasar e-commerce yang masih tinggi (Febriana & Evangelista, 2023). Optimalisasi teknologi dan efisiensi biaya akan memperbesar peluang keberhasilan jangka panjang.
Kuadran III – Strategi ST (Strength-Threat)	Diferensiasi merek melalui kampanye “Platform UMKM Lokal”.	Menghadapi ancaman dari pemain besar seperti Shopee dan Tokopedia, Bukalapak dapat menggunakan kekuatan citra lokal dan ekosistem UMKM untuk menciptakan positioning yang berbeda di pasar. Widiastuti dan Marselinus (2024) menegaskan bahwa kemampuan adaptasi strategi pemasaran sangat menentukan daya saing di tengah kompetisi digital yang ketat.
Kuadran IV – Strategi WT (Weakness-Threat)	Restrukturisasi internal dan fokus pada segmen pasar niche.	Untuk meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman, Bukalapak perlu melakukan efisiensi biaya, meninjau ulang strategi promosi, dan memfokuskan diri pada segmen pasar tertentu seperti <i>warung digital</i> atau <i>produk lokal unggulan</i> . Strategi ini juga akan mengurangi ketergantungan terhadap perang harga yang merugikan (Frymaruwah & Andrian, 2023; Ma’arif & Putri, 2024).

FAKTOR PENURUNAN KINERJA BUKALAPAK

Pada masa awal berdirinya, Bukalapak dikenal sebagai salah satu perusahaan yang berhasil mengedepankan nilai lokal di tengah dominasi pemain asing. Namun, beberapa faktor membuat performanya menurun. Pertama, strategi pemasaran yang digunakan, terutama event marketing, terbukti tidak efektif dalam meningkatkan loyalitas pelanggan (Ma’arif & Putri, 2024). Kedua, kualitas layanan dan kepercayaan pengguna yang belum optimal menyebabkan menurunnya niat pembelian ulang pelanggan (Febriana & Evangelista, 2023).

Selain itu, biaya operasional dan promosi yang tinggi menyebabkan profitabilitas perusahaan menurun signifikan setelah IPO (Frymaruwah & Andrian, 2023). Tekanan eksternal dari pesaing besar seperti Shopee dan Tokopedia semakin memperburuk posisi Bukalapak. Widiastuti dan Marselinus (2024) menjelaskan bahwa kemampuan adaptasi strategi pemasaran menjadi faktor penting dalam mempertahankan daya saing. Dengan demikian, kombinasi kelemahan internal dan tekanan eksternal menjadi alasan utama mengapa Bukalapak tidak lagi sesukses dahulu.

KESIMPULAN

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Bukalapak masih memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar digital Indonesia, terutama melalui basis UMKM yang luas dan citra sebagai platform lokal. Namun, kelemahan dalam efisiensi biaya, strategi promosi, dan kualitas layanan telah menghambat kinerja perusahaan. Persaingan dari pemain besar yang memiliki modal dan teknologi lebih kuat juga menjadi tantangan utama.

Agar dapat kembali bersaing, Bukalapak perlu fokus pada peningkatan pengalaman pengguna, memperkuat loyalitas pelanggan, dan memanfaatkan peluang digitalisasi UMKM. Dengan strategi yang lebih efisien, inovatif, dan terarah, Bukalapak masih berpeluang bangkit dan menjadi simbol keberhasilan ekonomi digital nasional.

Referensi penelitian terdahulu.

- Ardhana, M. P., & Munawaroh. (2023). Analisis Strategi Daya Saing Bisnis Di Era Digital (Studi Kasus: PT Bukalapak.Com). *PROFIT: Jurnal Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 2(1), 45–58.
- Febriana, C. F., & Evangelista, L. (2023). Pengaruh E-Service Quality Dan E-Trust Terhadap Repurchase Intention Melalui E-Satisfaction Pada E-Commerce Bukalapak Di Kota Bandung. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 6(1), 101–112.
- Frymaruwah, E., & Andrian, P. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Dan Strategi Manajemen PT Bukalapak.Com Tbk Pra Dan Pasca Initial Public Offering (IPO). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1849–1863.
- Ma'arif, S., & Putri, A. A. (2024). Impact Of Event Marketing, Promotions, And Brand Image On User Loyalty: A Study On Bukalapak Marketplace. *MINISTAL: Journal Of Management And Business Studies*, 3(2), 115–127.
- Widiastuti, W., & Marselinus. (2024). Adaptasi Strategi Pemasaran Perusahaan E-Commerce Indonesia: Kajian Data Annual Report 2021–2023 (Studi Tokopedia, Bukalapak, Dan Blibli). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5(2), 90–102.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system. Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.